

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18735239>

Березівська О.Й.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6892-6238>

Дидів І.Б.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму, рекреації та краєзнавства
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького
м. Львів, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1882-2267>

ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ КРАЇНИ

JEL Classification: Z32, Z33
SECTION Economic Економіка

Анотація. Метою дослідження являється обґрунтування ролі туристичного країнознавства як інструменту формування міжнародного туристичного іміджу країни. Об'єктом дослідження являється процес формування міжнародного туристичного іміджу країни у зовнішньому середовищі. В статті розглянуто туристичне країнознавство як інструмент формування міжнародного туристичного іміджу країни у зовнішньому середовищі. Визначено, що країнознавчий підхід забезпечує систематизацію знань про природні ресурси, історико культурну спадщину, соціокультурні практики гостинності, сервісну інфраструктуру та сучасну ідентичність, завдяки чому формується узгоджений наратив для різних сегментів іноземної аудиторії. Обґрунтовано, що міжнародний туристичний імідж постає як поєднання фактів і вражень, а його стійкість залежить від відповідності промоційних повідомлень реальному досвіду відвідувача, прозорості правил подорожі та культурно чутливої інтерпретації локальних сенсів. Охарактеризовано ключові складові туристичного країнознавства та показано, як кожна з них впливає на довіру, передбачуваність подорожі, доступність інформації, екологічну відповідальність і сприйняття автентичності. Встановлено, що результативність формування іміджу посилюється за умов координації дій державних органів влади, туристичного бізнесу, культурних установ, медіа та місцевих громад, оскільки мережеві взаємодії дозволяють узгоджувати стандарти сервісу, комунікації й збереження ресурсів. Доведено, що використання рішень на базі застосованих цифрових технологій, включно з технологіями на базі штучного інтелекту, підвищує швидкість оновлення контенту, підтримує багатомовність, допомагає аналізувати відгуки та формувати персоналізовані маршрути, водночас потребує етичних обмежень і людської перевірки, щоб уникати викривлень та вигаданих фактів. Окремо встановлено, що системне оцінювання іміджу має спиратися на показники тональності медіа згадувань, якості туристичного досвіду, культурної делікатності, стійкості використання ресурсів і кризової готовності, а

управлінські дії мають включати прозору реакцію, навчання персоналу, розвиток альтернативних маршрутів та підтримку локальних виробників.

Ключові слова: туристичне країнознавство, міжнародний туристичний імідж країни, туристичний бренд країни, позиціонування DESTINATION, мережеві взаємодії у туризмі, управління репутаційними ризиками.

Annotation. The purpose of the study is to substantiate the role of tourist country studies as a tool for forming the international tourist image of a country. The object of the study is the process of forming the international tourist image of a country in the external environment. The article examines tourist country studies as a tool for forming the international tourist image of a country in the external environment. It is determined that the country studies approach provides systematization of knowledge about natural resources, historical and cultural heritage, socio-cultural practices of hospitality, service infrastructure and modern identity, thanks to which a coherent narrative is formed for different segments of the foreign audience. It is substantiated that the international tourist image appears as a combination of facts and impressions, and its stability depends on the correspondence of promotional messages to the real experience of the visitor, the transparency of travel rules and culturally sensitive interpretation of local meanings. The key components of tourist country studies are described and shown how each of them affects trust, predictability of travel, accessibility of information, environmental responsibility and perception of authenticity. It is established that the effectiveness of image formation is enhanced under conditions of coordination of actions of state authorities, tourism business, cultural institutions, media and local communities, since network interactions allow to agree on standards of service, communication and conservation of resources. It is proved that the use of solutions based on applied digital technologies, including technologies based on artificial intelligence, increases the speed of content updates, supports multilingualism, helps to analyze reviews and form personalized routes, at the same time requiring ethical restrictions and human verification to avoid distortions and fabricated facts. It was separately established that the systematic assessment of the image should be based on indicators of the tone of media mentions, the quality of the tourist experience, cultural delicacy, sustainability of resource use and crisis preparedness, and management actions should include a transparent response, staff training, development of alternative routes and support for local producers.

Keywords: tourist country studies, international tourist image of the country, tourist brand of the country, destination positioning, network interactions in tourism, reputational risk management.

Вступ

Туристичне країнознавство постає важливою науково-практичною основою для формування міжнародного туристичного іміджу країни, оскільки саме воно надає систематизоване знання про територію, культуру, історію, природні ресурси, суспільні практики та економічні особливості, які сприймає іноземний відвідувач. У глобальній конкуренції за туристичні потоки, інвестиції та увагу медіа виграють ті країни, що здатні не лише пропонувати окремі атракції, а й послідовно вибудовувати зрозумілий образ, який відповідає реальним характеристикам і водночас підкреслює унікальність. Туристичне країнознавство формує підґрунття для такого образу через якісне описання туристичних ресурсів, пояснення їхньої цінності та прив'язку до цілісної історії країни. Разом із цим воно допомагає уникати поверхневих, стереотипних подань, які не рідко знижують довіру до бренду DESTINATION, а також створює основу для коректної комунікації з різними цільовими аудиторіями, з урахуванням їхніх культурних очікувань, мотивацій і моделей поведінки під час подорожей.

В науково-практичній літературі проблематика формування міжнародного туристичного іміджу країни тісно пов'язується з поняттями туристичного бренду, позиціонування, комунікацій і

якості досвіду відвідувача [1-10]. До прикладу, К. Кучеренко [3] розглядає міжнародний туристичний бренд країни крізь призму його понятійно-категорійної сутності, акцентуючи увагу на необхідності чіткого визначення змісту бренду як системного явища, що інтегрує репутаційні характеристики, асоціативні уявлення та ціннісні пропозиції для цільових аудиторій. Подальший розвиток теми простежується у роботі К. Кучеренко [1], де детально розкрито процес формування міжнародного туристичного бренду країни. В. Журило та О. Пригара [2] розкривають специфіку формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку, що надає приклад прикладного аналізу взаємодії брендингу з конкурентним середовищем і зовнішніми очікуваннями. О. Зибарева та І. Кравчук [4] досліджують формування механізму мережевої економіки на підприємствах, розкриваючи принципи взаємодії учасників у мережевих структурах, координацію, обмін ресурсами й інформацією, а також організаційні умови результативності таких моделей.

Метою дослідження являється обґрунтування ролі туристичного країнознавства як інструменту формування міжнародного туристичного іміджу країни. Об'єктом дослідження являється процес формування міжнародного туристичного іміджу країни у зовнішньому середовищі.

Результати

Туристичне країнознавство являється інструментом, що перетворює розрізнені відомості про країну на цілісне, зрозуміле та емоційно переконливе уявлення для міжнародної аудиторії. У глобальній конкуренції дестинацій виграє не рідко той, хто пропонує не окремі принади, а послідовну історію країни, де природні ландшафти, культурна спадщина, сучасний стиль життя, гастрономія, події та сервіс підтримують один одного й утворюють спільний напрям. Разом із цим країнознавчий підхід дає змогу зберігати автентичність, пояснювати сенси традицій без спрощення до стереотипів, а також підсилювати довіру, коли заявлені образи підтверджуються реальним досвідом туриста. Відтак, міжнародний туристичний імідж постає як поєднання фактів і вражень, а туристичне країнознавство надає методичну основу, щоб ці факти й враження не суперечили одне одному, а працювали на репутацію країни у довгостроковій траєкторії (табл.1).

Таблиця 1

Складові туристичного країнознавства та їхній прямий вплив на міжнародний туристичний імідж країни

Складова	Що саме описується у туристичному країнознавстві	Який іміджевий ефект формується	Що може погіршити імідж, якщо складову подано слабо
Природний потенціал і ландшафти	Типи ландшафтів, сезонність, поєднання відпочинку й активностей, доступність маршрутів, правила поведінки у природних зонах, екологічна відповідальність у зовнішньому середовищі	Відчуття унікальності місця, образ країни як простору відновлення, пригод або спокою, зростання довіри через передбачуваність умов	Невідповідність обцянок реальності, нечіткі правила доступу, перенавантаження популярних локацій, ігнорування екологічних обмежень
Історико культурна спадщина	Пам'ятки, музеї, архітектурні ансамблі, нематеріальні традиції, ремесла, локальні свята, пояснення контексту для іноземця, етика роботи з пам'яттю	Образ країни як культурно глибокої дестинації, де подорож має сенс і сюжет, формування поваги й зацікавлення	Подача у стилі сухого переліку, відсутність перекладів і пояснень, надмірна комерціалізація традицій без поваги до змісту

Соціокультурні практики гостинності	Норми спілкування, локальний етикет, очікування щодо сервісу, культурна делікатність, безбар'єрність, мовна доступність інформації	Відчуття безпеки та прийняття, готовність рекомендувати країну, позитивні відгуки про людей і сервіс	Комунікаційні конфлікти, невічливість персоналу, відсутність зрозумілих правил, слабка доступність для різних груп туристів
Економіка подорожі і сервіс	Прозорість цін, типові витрати, транспортна зв'язність, стандарти розміщення, гастрономічна пропозиція, правила бронювання та повернень	Образ країни як чесної й комфортної дестинації, де турист контролює план і бюджет, менше страху перед непередбачуваними витратами	Приховані платежі, хаос у транспорті, невідповідність якості й ціни, слабка зрозумілість правил для іноземця

Сформовано авторами

Міжнародний туристичний імідж країни формується не рідко через узгодженість дій багатьох учасників, і туристичне країнознавство виступає спільною основою, яка допомагає цю узгодженість забезпечити. Державні органи влади, туристичний бізнес, місцеві громади, культурні установи, медіа й освітнє середовище можуть мати різні інтереси, але без спільного змістовного підґрунтя комунікація стає фрагментарною, а повідомлення суперечливими. Разом із цим країнознавчий підхід дозволяє погодити, що саме країна обіцяє туристу, які цінності підкреслює, які типи досвіду вважає пріоритетними, і як ці пріоритети підтримуються якістю сервісу та поведінковими правилами у публічному просторі. Таким чином, туристичне країнознавство перетворюється на інструмент партнерства, де репутація країни підтримується не лозунгами, а реальною координацією стандартів, інфраструктури, культурної делікатності та справедливого розподілу вигод від туризму (табл.2).

Таблиця 2

Учасники формування міжнародного туристичного іміджу країни, інтереси, внесок і ризики

Учасник	Інтерес і очікуваний результат	Внесок у формування іміджу	Ризики, що погіршують імідж
Державні органи влади	Підвищення довіри до країни, розвиток територій, зростання туристичних потоків, підтримка безпеки та якості	Стандарти сервісу, правила безпеки, інфраструктура, офіційні інформаційні канали, підтримка збереження спадщини	Суперечливі повідомлення, повільна реакція на кризові події, формальна комунікація без практичних інструкцій
Туристичний бізнес	Збільшення продажів, повторні візити, позитивні відгуки, зростання тривалості перебування туриста	Якість сервісу, інноваційні продукти, маршрути, прозорі ціни, партнерства з локальними виробниками	Обіцянки без підтвердження, приховані платежі, нерівномірна якість у різних локаціях
Місцеві громади	Справедливі вигоди, збереження способу життя, підтримка малого підприємництва, культурна самоповага	Автентичність, локальні історії, події практики, ремесла, гастрономія, гостинність	Конфлікти через шум, сміття, переповненість, відчуження мешканців від управління туризмом
Культурні установи	Збереження і популяризація спадщини, освітній ефект, розвиток культурних програм	Інтерпретації історії, виставки, екскурсії, освітні матеріали, експертність у культурній делікатності	Низька зрозумілість для іноземця, слабка доступність, брак перекладів і контексту

Медіа і лідери думок	Цікавий контент і довіра аудиторії, стабільна увага до подорожей	Візуальні образи, історії, рекомендації, швидке поширення нових тем і маршрутів	Сенсаційність, спрощення до стереотипів, поширення неперевіраних фактів
----------------------	--	---	---

Сформовано авторами

Сьогодні туристичне країнознавство особливо актуальне, бо імідж країни створюється у швидкому інформаційному потоці, де рішення туриста залежить від персоналізованих рекомендацій, відгуків, коротких відео, візуальної естетики та миттєвого порівняння з альтернативними напрямками. Для стабільної репутації потрібні не лише красиві візуали, а й точний зміст, чіткі пояснення, чесні правила, культурна делікатність і зрозумілі сценарії подорожі. Разом із цим зростає значення рішень на базі застосованих цифрових технологій, включно з технологіями на базі штучного інтелекту, які можуть підтримувати багатомовність, аналізувати великі масиви відгуків, підказувати персональні маршрути й виявляти репутаційні ризики (табл.3).

Таблиця 3

Інструменти туристичного країнознавства у поєднанні з рішеннями на базі застосованих цифрових технологій

Інструмент	Які дані й зміст використовуються	Що це надає для міжнародного іміджу	Де турист бачить результат
Країнознавчий профіль країни та регіонів	Опис територій, локальних відмінностей, сезонності, правил поведінки, ключових тем культури, доступності інфраструктури, поєднання міського й сільського середовищ	Узгоджений наратив, зрозумілий образ країни, менше суперечностей у промоції, більше довіри через системність	Офіційні портали, путівники, тексти туроператорів, матеріали для виставок, навчальні курси гідів
Картографія маршрутів і сценарії подорожі	Транспортні вузли, час у дорозі, точки сервісу, альтернативні маршрути, сезонні обмеження, доступність для різних груп	Відчуття керованості подорожі, образ країни як зручної і передбачуваної, зниження тривоги туриста	Інтерактивні карти, мобільні путівники, туристичні центри, інформаційні стенди
Аналіз відгуків і репутаційних сигналів	Відгуки на платформах бронювання, коментарі у соціальних мережах, опитування туристів, звернення до служб підтримки	Розуміння причин задоволення і невдоволення, корекція сервісу, раннє виявлення ризиків для іміджу	Покращені стандарти сервісу, оновлені описи, точніші рекомендації, швидша реакція на проблеми
Технології на базі штучного інтелекту у туристичній комунікації	Бази контенту, переклади, тематичні словники, узгоджені описи, агреговані запити користувачів, узагальнені тренди інтересів	Швидше оновлення інформації, персоналізація маршрутів, краща мовна доступність, підсилення послідовності повідомлень	Чат помічники на порталах, персональні підказки у застосунках, автоматизовані рекомендації маршрутів
Сегментація аудиторій і культурна адаптація	Мотивації туристів, стилі відпочинку, очікування щодо сервісу, бар'єри сприйняття, культурні відмінності у комунікації	Більш точні й чесні повідомлення, зростання конверсії, підвищення задоволеності туриста	Рекламні кампанії, тематичні розділи порталів, презентації на міжнародних подіях

Сформовано авторами

Відтак, туристичне країнознавство являється інструментом, який поєднує наукове осмислення простору з практичними потребами маркетингу територій, дипломатії культури та стратегічного планування розвитку туризму. Воно надає можливість обґрунтовувати позицію країни на міжнародному ринку, визначати її сильні сторони, а також виявляти вразливості, що можуть погіршувати сприйняття, наприклад проблеми доступності, сезонності, інфраструктурних дисбалансів чи перевантаження популярних локацій. Водночас туристичне країнознавство підтримує узгодженість дій державних органів влади, бізнесу та місцевих громад, завдяки чому імідж стає не випадковим набором повідомлень, а послідовною траєкторією репутаційного розвитку, де обіцянка бренду підтверджується реальним досвідом відвідувача.

Висновки

Туристичне країнознавство являється змістовною основою формування міжнародного туристичного іміджу країни, оскільки воно поєднує систематизацію знань про природні ресурси, історико-культурну спадщину, соціокультурні практики гостинності, сервіс і сучасну ідентичність у цілісний наратив, який підвищує довіру зовнішньої аудиторії, зменшує ризик стереотипізації та забезпечує узгодженість дій державних органів влади, бізнесу й місцевих громад, водночас підтримуючи баланс між популяризацією і збереженням туристичних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Кучеренко, К. В. Процес формування міжнародного туристичного бренду країни . Причорноморські економічні студії, 11,2016. 27–33
2. Журило, В. В., & Пригара, О. Ю. Формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку . Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 14 (1),2017. 104–111
3. Кучеренко, К. В. Міжнародний туристичний бренд країни: понятійно-категорійна сутність . Наука й економіка, 4 (2),2013. 126–133
4. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
5. Ільїна, О. В., Бояр, Л. П., & Ткачук, Т. В. Туристичний бренд як інструмент підвищення іміджу і туристичних можливостей України . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки, 7,2017. 185–191
6. Живко З.Б., Леськів Г.З., Живко О.В. Компетенції зеленої управлінської еліти: інтеграція академічної освіти, бізнесу та громад на засадах креативного менеджменту й соціальних комунікацій. Наукові перспективи . № 11(65) 2025. С.715-731
7. Туник, О. М. Український туристичний імідж на міжнародному ринку: проблеми та перспективи розвитку . Актуальні проблеми міжнародних відносин, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених,16.10.2014. 69–71
8. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. 384 с.
9. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 190-201. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
10. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)